

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ИЗУЧЕНИЕ МГНОВЕННЫХ ВЕЛИЧИН УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ НАБЛЮДАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ОТ МЕЛКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565352>

Мурадов Рустам Мурадович
Жамолов Абдурахмон Солижонович
Хожимжонов Элдорбек Шовкатжон ўгли

Наманган муҳандислик-технология институти, Наманган

Аннотация: В данной статье описана возможность использования законов индукции при хлопкоочистительном процессе от малых загрязнений, и преимущества и удобства предоставляющие тензодатчики при данном процессе.

Ключевые слова: *очистка хлопка, индукция, тензодатчик, остеограмма, магнитное поле, электродвижущая сила.*

Для исследования мгновенного значения угловой скорости, генерируемой в устройстве, было разработано устройство, генерирующее малую электродвижущую силу (ЭДС) на основе специальных законов индукции.

Рис.-1. Строение индукционных датчиков

Величина (ЭДС), создаваемая в этом устройстве, прямо пропорциональна величине угловой скорости в валу (ЭДС).

График-2 *Временной график индукции (ЭДС) получен в присоединенной части двигателя ременной передачи вала устройства.*

На графике-2 приведен временной график сигнала, полученного от вала, который показывает, что с течением времени среднее значение угловой скорости в нем увеличивается. Над графиком указаны дата и время наблюдения, порядковый номер канала осциллографа, частота принимаемого на осциллограф сигнала, период, время перехода между импульсами сигнала и значение амплитуды напряжения сигнала, которое может быть наблюдается в выбранном интервале. Индуцированная ЭДС в индукционном датчике:

$$\text{Изменяется по формуле } \varepsilon = \varepsilon_m \sin(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

$$\text{Здесь, должно быть } \omega = \frac{\alpha}{t} = \frac{2\pi}{t} \text{ (rad/s)} \quad (2)$$

Однако кажется, что закон на графике не всегда подчиняется законам гармонии. Это связано с влиянием нагрузки на вал на инерцию вала, что требует устройства, которое улавливает изменения в микро- и наносекундах, чтобы контролировать его, и результат доказал, что такое наблюдение с помощью осциллографа

является правильным выбором. Примером этого является явления при 80 и 240 мкс.

График-3. Временной график- 2 индукции (ЭДС) получена в присоединенной части двигателя к ременной передаче вала.

На графике-3 показан интервал 30-40 мкс в момент выхода из механического напряжения начальной точки наблюдения после падения рабочего органа, что свидетельствует об устойчивости устройства к механическим воздействиям. На Рисунке 4 мы можем оценить, что устройство имеет тенденцию быть стабильным и может работать даже в ситуациях неустойчивости, которые могут возникнуть во время работы, используя графический анализ, полученный из искусственной неустойчивости. По результатам анализа полученных результатов средние значения угловой скорости хлопкоочистителя поддерживались постоянными.
$$u_{o^{\circ}rt} = \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \dots + \varphi_{(n-1)} + \varphi_n}{n} = \frac{d\varphi}{dt} = const \quad (3)$$

Из выражения (3) можно заметить, что средние значения угловой скорости хлопкоочистительной машины остаются постоянными. Достаточно взять ряд произвольных значений результата и найти среднее арифметическое. Значение n должно быть большим, чтобы точность была высокой.

4-график. Во время измерительного контроля лента была охлаждена, а форма сигнала с некоторыми основными опорами устройства удалена.

Изучить с помощью осциллографа мгновенные значения вибраций, наблюдаемых при работе устройства для очистки хлопка от мелких загрязнений.

Тензодатчик образуется результате деформации (ЭДС). Это позволяет использовать эффективный метод наблюдения колебаний колеблющегося объекта с интервалами в несколько микросекунд с помощью осциллографа.

На рис. 5 показан метод анализа амплитуд вибрации традиционным

методом.

Рис.-5 Общий вид приспособления тензодатчика

Однако важно уметь измерять не только наличие или отсутствие определенного колебания, но и его величину через определенные промежутки времени. Для этого необходимо знать значения, соответствующие определенной величине деформации (ЭДС) и произвести калибровку измерительного прибора (привести результаты к требуемым размерам на основании соответствующих законов).

Рис.-6 Остеограммы ударных сил, определенные с помощью тензодатчика, снятые с разных точек хлопкоочистительной машины с наклонным ворсом

На приведенном выше графике показаны временные значения колебаний в пяти точках устройства, а именно: 1-я сторона выхода хлопка находится вверху ременного привода, 2-я сторона выхода хлопка находится со стороны ременного привода, 3-я часть двигателя находится вверху, 4-я сторона выхода устройства находится вверху на 15 см ниже опора, 5-е устройство находится в верхней половине рабочей части.

Правильно предположить, что вращающийся ротор двигателя одновременно габаритно вращается и служит для гашения вибрационных и резонансных явлений в двигателе, и доказательство этому показано на третьем рисунке на графике выше.

Даже в точках, близких к земле устройства, амплитуда вибрации невелика относительно верхней части, но значения частоты близки друг к другу для одного и того же устройства. С учетом энергопотребления имеющиеся колебания не оказали отрицательного влияния на эффективность работы. Однако целесообразно подготовить и использовать специальные маховики для гашения колебаний малой и малой амплитуды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. “Исследование влияния производительности очистителя хлопка-сырца на изменения скорости вращения колкового барабана”
Махмудов Абдорхон Ахмадхонович, Бобоматов Абдугани Хусаинович
2. В.С. Антон и Д.М. Справочник хлопкоочистителей Уильяма Коттона, Государственный департамент США, 1994 г.
3. Джабборов Г'Дж, Отаматов Т.У, Гамидов А. "Технология первичной обработки хлопка-сырца" Ташкент, "Учитель" 1987г.

4. «Первичная обработка хлопка» под общей редакцией Зикриёева.Е Ташкент, «Труд» - 2002г.

5. Бобоматов А.Х. Создание эффективной конструкции очистки хлопка от мелкодисперсных загрязнений и совершенствование научной базы методов расчета. Диссертация доктора философских наук по техническим наукам, ТТЭСИ, Ташкент, 2017.

6. Раджабов О.И. Совершенствование технологии очистки хлопка-сырца от мелких загрязнений. Диссертация доктора философских наук по техническим наукам, Бухарский инженерно-технологический институт, Бухара, 2019.
